

УДК 634.21:631.527: (471.5)

Результаты селекционных исследований по садоводству за 2021 год

Ф.М. Гасымов, ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: lstpk@mail.ru

Резюме. В работе приводятся результаты исследований за 2021 год по селекции плодово-ягодных культур в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Представлены перспективные формы плодовых и ягодных культур института с высокими хозяйственно-ценными признаками и адаптацией к условиям зоны Урала. Выделенные гибриды отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и качеством плодов и представляют интерес в дальнейшей селекционной работе в качестве новых сортов, и источников для гибридизации.

Ключевые слова: селекция, сорт, отборные формы, элитные формы, зимостойкость качество плодов.

Results of breeding research on horticulture and for 2021

F.M. Gasymov, Leading Researcher, Candidate of Agricultural Sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: lstpk@mail.ru

Summary. The paper presents the results of research in 2021 on the selection of fruit and berry crops in the UUNIISK branch of the FSBI URFANITS UrO RAS. Promising forms of fruit and berry crops of the Institute with high economically valuable characteristics and adaptation to the conditions of the Ural zone are presented. The selected hybrids are characterized by high winter hardiness, yield and fruit quality and are of interest in further breeding work as new varieties and sources for hybridization.

Keywords: selection, variety, selected forms, elite forms, winter hardiness, fruit quality.

Введение. Современные вызовы и анализ передовых селекционных достижений говорят о необходимости поиска и оперативного привлечения в работу последних разработок: доноров признаков высокой продуктивности, качества продукции, повышенной устойчивости к наиболее опасным болезням и вредителям. Одним из лимитирующих факторов в селекции плодово-ягодных культур на Южном Урале (зоне рискованного садоводства), является зимостойкость. Интенсификация селекции плодово-ягодных культур в деле создания сортов с модельным комплексом признаков возможна на основе анализа изменчивости и наследования в гибридном потомстве полезных родительских качеств.

Сегодня значительное место в сортоизучении отводят выделению новых сортов, обладающих комплексом ценных признаков. Главные из них – адаптивность к окружающей среде, устойчивость к биотическим факторам, продуктивность и потребительские качества плодов. Требуется постоянный поиск источников хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков и совершенствование на его основе районированного сортимента [5, 6, 7, 10, 11].

Возделываемые на Южном Урале плодово-ягодные культуры отличаются высокой адаптивностью, характеризуются высокой зимостойкостью, устойчивостью к фитопатогенам и как следствие имеют высокую продуктивность. К сожалению, сочетание высокой экологической пластичности с комплексом хозяйственно-ценных признаков отмечается не у всех сортообразцов этих культур [1, 2, 3, 4].

Обеспечение продовольственной безопасности и независимости территории определяется в высокой степени возможностью производства в данной климатической зоне продуктов питания. Витаминная плодово-ягодная продукция – источник обеспечения здоровья населения, что обуславливает важность садоводства как отрасли сельского хозяйства. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих возможность выращивания отдельных культур и ведения садоводства в целом, является сорт, приспособленный к конкретным условиям произрастания. Сорты местной селекции, как правило, в большей степени

приспособлены к фитопатологической и климатической ситуации за счет того что их создание и выделение происходит на естественном инфекционном фоне в сравнении с лучшими районированными сортами.

Основу районированного сортимента представляют сорта плодово-ягодных культур созданные в ЮУНИИСК. Селекционный процесс включает в себя несколько этапов и представляет собой цикличную систему, которая постоянно должна уточняться с учетом новых требований рынка, потребительского спроса, появления доноров ценных признаков и так далее, в целях сортоулучшения и поддержания высокого уровня конкурентоспособности садоводства Южного Урала.

В Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства ведутся исследования по селекции жимолости, смородины черной и красной, крыжовника, облепихи, вишни степной, яблони, груши, сливы и абрикоса. Актуальными являются задачи повышения гетерозиготности гибридного потомства с привлечением отдаленных географически видов в целях выявления генотипов, проявляющих гетерозис, с признаками устойчивости к болезням.

Цель исследований – проводить селекционные работы, направленные на создание новых сортов и генотипов плодово-ягодных культур, обладающих регулярной продуктивностью, высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам среды, высокими товарными и вкусовыми качествами плодов.

Материалы и методы. Исследования проведены в отделе садоводства ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на участках «Северный», «Западный» и «Садовое», а также на базе Челябинского ГСУ, расположенного в ООО «НПО «Сады России».

Объектом исследований являлись плодово-ягодные культуры. Предмет исследований – генофонд плодовых и ягодных культур ЮУНИИСК. В целях выделения генотипов с комплексом хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков в селекционном питомнике, на участках сортоизучения, на

посадках конкурсного, коллекционного и производственного испытания проведены фенологические наблюдения и учтены такие показатели как: зимостойкость, урожайность, качество плодов, устойчивость к болезням и вредителям, скороплодность.

Наблюдения и учеты в рамках сортоизучения и селекции плодовых и ягодных культур проводились по общепринятым методикам [8, 9].

Химические анализы в рамках выполнения научно-исследовательской работы проводились в лаборатории ЮУНИИСК. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, приборами, химической посудой и реактивами. Для выполнения анализов использовались аналитические весы, технические весы, фотоэлектроколориметр КФК 3-01, пламенный фотометр ПФА-378 и анализатор жидкости лабораторный (иономер) 4100. Оценка зимостойкости плодовых и ягодных культур проводилась с использованием климатической камеры «Патриот КХТ-64-М».

При биохимической оценке качества плодов и ягод определялись следующие показатели: растворимые сухие вещества по ГОСТ 28562-90, сахаристые вещества по ГОСТ 8756.13-87, витамин С йодометрическим методом, титруемая кислотность по ГОСТ 25555.0-82.

Результаты исследований. В рамках выполнения государственного задания по теме: «Создание конкурентноспособных, высокоурожайных сортов зерновых, зернобобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля мирового уровня на основе перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам» (0532-2021-0008), в отделе садоводства ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2021 г. проведена работа по созданию селекционного материала с наибольшей адаптивностью к основным биотическим и абиотическим факторам среды, выделены перспективные гибриды для дальнейшей селекционной работы. В результате генетические коллекции садовых культур пополнились 6 отборными формами местной селекции, в том числе 2 абрикосами, 1 яблоней, 2 жимолостями, 1 томентозой и 4 элитными формами (1 элитной формой абрикоса 6-77 и 3

сливами (БКУ 12-6 х 21-3 с-у, БКО 28-60, ГЭС 8-135 ГК)). Их краткая характеристика:

Отборный сеянец абрикоса 30-37. Сеянец отобран в 2021 году, Академик от свободного опыления. Форма плода округло-заостренная, основная окраска – желтая, покровная – красная, занимает 45 % поверхности плода. Масса плода – 20-22 г, вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

Отборный сеянец абрикоса 31-28. Сеянец отобран в 2021 году, Академик от свободного опыления. Форма плода овально-заостренная, основная окраска – желтая, покровная – малиновая, занимает 90-95 % поверхности плода. Масса плода – 23-25 г, вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

Отборная форма яблони 2-9. Уральское наливное X Приземлённое, зимнего срока созревания. Зимостойкость дерева высокая. Плоды массой 70-80 г, округло-сплюснутые, зеленовато-желтые, при созревании полосато-красные. Мякоть плодов желтовато-белая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса.

Отборный сеянец жимолости 50-20. Сеянец жимолости камчатской от свободного опыления. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, с густой кроной округлой формы. Ягоды среднего срока созревания, крупные (2,2 г), длина ягод до 3,5 см, ширина 1 см, удлиненной формы, фиолетово-синие с густым восковым налетом, с тонкой кожицей. Мякоть нежная, сладкая, десертного вкуса. Сеянец выделен за зимостойкость куста, урожайность и крупные, десертного вкуса ягоды.

Отборный сеянец жимолости 42-7. Сеянец жимолости камчатской от свободного опыления. Кусты среднерослые, слабораскидистые, с густой кроной округлой формы. Ягоды среднего срока созревания, крупные (до 2,4 г), длина ягод до 3,5 см, ширина 1,3 см, удлиненной формы, фиолетово-синие с густым восковым налетом, с тонкой кожицей. Мякоть нежная, сладкая, десертного вкуса. Хранится в холодильнике не менее 10 дней, при температуре 5 градусов.

Сеянец выделен за зимостойкость куста, урожайность и крупные, десертного вкуса ягоды.

Отборный сеянец томентозы 1-7. Сеянец отобран в 2021 году, 2-9-15 от свободного опыления. Форма плода округлая, основная окраска – красная, Масса плода – 4 г, вкус сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

В 2021 году продолжены исследования по сохранению генофонда и формированию генетических коллекций плодово-ягодных культур для дальнейшего их использования в практической селекции. Для проведения исследований в садоводстве на селекционных участках института сохраняются 610 ценных сортообразцов плодовых и ягодных культур, включая 474 сортов (в т.ч. 33 донора хозяйственно-ценных признаков), 107 отборных и 29 элитных форм (табл. 1).

Таблица 1 – Коллекционный фонд плодовых и ягодных культур ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по состоянию на 01.11.2021 г.

Культура	Сортов	Видов	Отборных форм	Элитных Форм	Доноров ценных признаков
Всего:	474	39	107	29	33
Яблоня	176	2	32	4	2
Груша	34	2	13	1	4
Вишня	42	5	2	3	3
Черешня	3	1	0	0	0
Томентоза	1	1	1	0	0
Абрикос	49	3	34	4	2
Слива	60	5	7	5	1
Алыча	11	2	2	1	0
Терн	7	1	0	0	0
Персик	1	1	0	0	0
Смородина черная	34	6	5	3	6
Смородина красная	7	1	0	0	4
Крыжовник	27	5	2	1	4
Жимолость	16	3	7	4	4
Облепиха	3	1	2	1	3

По состоянию на 01.11.2021 г. гибридный фонд садовых растений, сохраняемый в институте для дальнейшего использования в селекции, составляет 21156 образцов, в том числе: яблоня – 3015, абрикос – 7276; слива – 5356; вишня –

2769; груша – 1240; жимолость – 1209; облепиха – 214; крыжовник – 56; смородина черная – 21 образец.

С целью сохранения хозяйственно-ценных признаков для селекции и производственного использования, а также для пополнения коллекции плодово-ягодных культур сортами и сортообразцами, обладающими отдельными ценными признаками и донорами комплекса признаков, на участке № 4 коллекционного сада в пос. Садовый высажены 18 сортообразцов 47 растений, в том числе: абрикоса 5 сортообразцов 5 растений, сливы 5 сортообразцов 8 растений, вишни 4 сортообразца 12 растений, груши 1 сортообразец 9 растений, яблони 3 сортообразца 13 растений (приложение А).

Весной 2021 года в квартале № 7 культуuroборота отдела садоводства в пос. Северный высажено в гибридный сад 1545 гибридных сеянцев плодовых культур, в том числе: гибридных сеянцев абрикоса 993 растения из 26 семей, сливы 552 растения из 16 семей. Общая площадь подсадки – 0,27 га.

Осенью 2021 года в квартале № 10 и 9 культуuroборота отдела садоводства в пос. Северный высажен в гибридный сад 651 гибридный сеянец плодовых культур, в том числе: гибридных сеянцев абрикоса 181 шт. из 6 семей, сливы 148 шт. из 7 семей, вишни 220 шт. из 4 семей, черешни 24 шт. из 1 семьи, груши 45 шт. из 2 семей. Общая площадь подсадки – 0,37 га.

Для дальнейшей селекционной работы выращены гибридные сеянцы плодовых культур в объеме 2281 растений из 54 семей.

А также в селекционном питомнике произведен посев гибридных семян плодово-ягодных культур в объеме 4091 семя из 68 семей.

В отчетном году заложен производственный сад ягодных культур в объеме 1,05 га.

Проведены исследования по изучению биологического потенциала садовых культур по продуктивности, зимостойкости и устойчивости к болезням и вредителям. По итогам гибридологического анализа сеянцев садовых растений выявлены оптимальные комбинации скрещивания на комплекс хозяйственно-ценных признаков. Для дальнейшей селекционной работы по селекции садовых

культур, проведена гибридизация по сливе в объеме 1380 цветков в 4 комбинациях. В скрещиваниях местные зимостойкие формы опылялись с пыльцой сортов абрикоса и слива-персикового гибрида 85-10-F. В результате получено 8 косточек из 2 гибридных семей. Полученные семена были посеяны в селекционном питомнике по схеме 120x30 см (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты гибридизации сливы, 2021 год

Дата закладки опыта: 06.05.2021 г.

Дата опыления: 11.05.2021 г.

Материнская форма (сорт)	Отцовская форма (сорт)	Кол-во цветков в опыте, шт.	Кол-во опыленных цветков, шт.	Общее количество снятых плодов		Получено гибридных семян	
				штук	%	штук	%
Тёрн Биясувар	Абрикос Снежинский	358	324	0	0	0	0
	Слива-персиковый гибрид 85-10-F	189	163	0	0	0	0
	Контроль	152		6	3,9	5	3,3
Алыча Дудука	Слива-персиковый гибрид 85-10-F	259	187	5	2,7	5	2,7
	Контроль	177		67	37,9	60	33,9
Слива Черно- слив поздний	Абрикос Снежинский	415	380	0	0	0	0
	Контроль	295		83	28,1	74	25,1
Слива Новая жёлтая	Слива-персиковый гибрид 85-10-F	356	326	3	0,9	3	0,9
	Контроль	197		70	35,5	63	32,0
Итого		2398	1380	8	0,6	8	0,6

Многолетнее изучение отборно-элитных сеянцев плодово-ягодных растений позволило в 2021 г. выделить 1 элитную форму абрикоса и 3 сливы. Представим их краткую характеристику.

Элитный сеянец абрикоса 6-77. Получен от свободного опыления Орского крупного в 2016 году. Форма плода округлая, основная окраска – желтая, покровная – красная, занимает 10 % поверхности. Масса плода 23-24 г, вкус сладкий. Урожайность 19-25 кг/дер. Сеянец выделен за зимостойкость, внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

Элитная форма сливы БКУ 12-6 x 21-3 с-у. Сеянец из гибридного фонда М.Н. Матюнина, получен в результате скрещивания сортов Гигант x

Аштаракская 2. Форма плода овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 18 – 20 г, мякоть сочная, зелено-желтая, вкус кисло-сладкий.

Элитная форма сливы БКО 28-60. Сеянец из гибридного фонда М.Н. Матюнина, получен в результате скрещивания сортов Гигант х Аштаракская 2. Форма плода овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 25 г., мякоть зелено-желтая, вкус сладкий.

Элитная форма сливы ГЭС 8-135 ГК. Сеянец из гибридного фонда М.Н. Матюнина, получен в результате скрещивания сортов Гигант х Аштаракская 2. Форма плода округло-овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 20 – 22 г., мякоть зелено-желтая, вкус кисло-сладкий.

В 2021 году передан на государственное испытание новый сорт черной смородины селекционный номер ОПС 2-42, под названием «Зюраткуль» выделенный из гибридного фонда В.С. Ильина.

Новый сорт смородины черной Зюраткуль (ОПС-2-42). Сорт выделен из сеянцев гибридной семьи Оджебин х Жемчужина.

Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, со средними по толщине, изогнутыми светло-зелеными побегами. Листья пятилопастные, крупные, зеленые, морщинистые, блестящие, пластинка слегка вогнута по средним жилкам. Лопастные острые, средняя значительно превышает боковые. Цветки средние, блюдцевидные, бледные, чашелистики широкие, подогнутые, сверху бледно-розовой или желто-розовой окраски. Кисти средней длины (5-10 ягод), ось средняя по толщине, слегка изогнутая, неопушенная, светло-зеленая.

Ягоды крупные (1,7-1,9 г), округлые, с тонкой кожицей, почти черные, со средним количеством семян. Чашечка закрытая, плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Вкус сладкий (4,6 балла), десертный. Содержат 7,8 % сахаров, 5,0 % кислот, 269,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Сорт зимостойкий, самоплодный, средней устойчивости к мучнистой росе и антракнозу, высокоурожайный, средний урожай (2018-2021 гг.) – 3,1 кг с

куста, максимальный - 3,3 кг с куста, 7,6 т/га, позднего срока созревания. По биохимическому составу ягод превосходит районированный сорт Пигмей по содержанию растворимых сухих веществ и сахаров.

По итогам работы в 2021 году включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 3 сорта плодово-ягодных культур (абрикос Уралец, крыжовник Авангард, груша Радужная).

Выводы

1. Выделенные перспективные гибриды абрикоса, яблони, томентозы и жимолости селекции ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН, объединяя высокую урожайность, зимостойкость и высокое качество плодов характеризуются высокой адаптивностью к неблагоприятным факторам внешней среды, обеспечивая стабильное плодоношение, представляют интерес для передачи на государственного сортоиспытания с целью оценки и внесения в реестр селекционных достижений допущенных к использованию, а также для использования в качестве источников ценных признаков в селекции.

2. Для передачи на государственное сортоиспытание подготовлен сорт смородины черной «Зюраткуль», который превосходит районированный сорт Пигмей по урожайности, содержанию растворимых сухих веществ и сахаров.

Литература

1. **Валитов А.В., Алимгафаров Р.Р., Дмитриев А.М., Ахиярова Л.М., Абдулвалеев Р.Р.** Апробационные признаки посадочного материала и помология косточковых культур (абрикос, вишня, слива). Учебное пособие. – Уфа, 2021. – 116 с.

2. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.** Экологическая пластичность сортов абрикоса в условиях Южного Урала // Агропродовольственная политика России. – 2019. № 5. – С. 2-7.

3. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Галимов В.Р.** Сортоизучение вишни степной в Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – № 1. – С. 105-109.

4. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Экологическая оценка сортов крыжовника Челябинской селекции // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2021. – Т. 182. – № 4. – С. 132-136.

5. **Гасымов Ф.М.** Перспективные гибриды косточковых культур в условиях Южного Урала // Роль сорта в современном садоводстве. Мат. Межд. науч.-метод. конф. – Мичуринск, 2019. – С. 59-67.

6. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т.** и [др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

7. **Макаренко С.А.** Приоритетные направления селекции яблони для районов с суровыми климатическими условиями // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2019. – № 8 (178). – С. 28–35.

8. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.

9. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.

10. **Слепнева Т.Н.** Современное состояние научного обеспечения садоводства на Урале в аспекте импортозамещения // Инновации, технологии, импортозамещение в агропромышленном комплексе УФО: материалы конференции. – Тюмень, 2018. – С. 63–69

11. **Упадышева Г.Ю.** Долговечность и продуктивность деревьев сливы в зависимости от сорта и конструкции кроны // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сборник научных трудов. – Челябинск, 2019. – С. 94-100